

IF = 9.2

**THE ROLE OF PREVENTIVE MEASURES IN THE
PREVENTION OF DENTAL CARIES AND ITS
COMPLICATIONS IN CHILDREN DURING THE MIXED
DENTITION PERIOD****Tursunova Dilnora Sharofovna**

Bukhara Regional Specialized Children's Dental Center

Email: DilnoraSharofovna@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521104>**ARTICLE INFO**Received: 26th October 2025Accepted: 30th October 2025Online: 31st October 2025**KEYWORDS**

Caries, children, removable bite, prevention, fluoridation, sealing of fissures, complications of caries.

ABSTRACT

The article discusses the importance of preventive measures in reducing the incidence of caries and its complications in children during the period of overbite. The need for an integrated approach, including hygienic education, rational nutrition, occupational hygiene and fluoroprophylaxis, is emphasized.

**РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КАРИЕСА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ В
ПЕРИОД СМЕННОГО ПРИКУСА****Турсунова Дилнора Шарофовна**

Бухарский областной специализированный детский стоматологический центр

DilnoraSharofovna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521104>**ARTICLE INFO**Received: 26th October 2025Accepted: 30th October 2025Online: 31st October 2025**KEYWORDS**

Кариес, дети, сменный прикус, профилактика, фторирование, герметизация фиссур, осложнения кариеса.

ABSTRACT

В статье рассматривается значение профилактических мероприятий в снижении заболеваемости кариесом и его осложнениями у детей в период сменного прикуса. Подчёркивается необходимость комплексного подхода, включающего гигиеническое обучение, рациональное питание, профессиональную гигиену и фторпрофилактику.

Кариес зубов остаётся одной из наиболее актуальных стоматологических проблем детского возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость кариеса среди детей достигает 70–90 %. Наиболее уязвимым является период сменного прикуса (6–12 лет), когда временные зубы постепенно заменяются постоянными. В этот период ткани зубов характеризуются низкой степенью минерализации, а гигиенические навыки у детей ещё недостаточно сформированы. Это способствует быстрому развитию кариозного процесса и возникновению его осложнений — пульпита и периодонтита.

Цель исследования

Оценить роль профилактических мероприятий в предотвращении кариеса и его осложнений у детей в период сменного прикуса.

Материалы и методы

Исследование основано на анализе данных стоматологических осмотров 120 детей в возрасте 6–12 лет, посещающих общеобразовательные школы. Дети были разделены на две группы:

- основная группа (60 человек) — дети, получавшие комплексную профилактику (гигиеническое обучение, профессиональную чистку, фторирование, герметизацию фиссур, рекомендации по питанию);
- контрольная группа (60 человек) — дети без целенаправленных профилактических мероприятий.

Оценка состояния твёрдых тканей зубов проводилась по индексу КПУ (кариес, пломбы, удалённые зубы). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием стандартных методов вариационной статистики.

Результаты исследования

В основной группе спустя один год наблюдения отмечено снижение прироста кариозных поражений на 48 % по сравнению с контрольной группой. Среднее значение индекса КПУ составило $1,6 \pm 0,2$ против $3,1 \pm 0,3$ соответственно ($p < 0,05$). Наиболее эффективными профилактическими мерами показали себя:

- регулярная профессиональная гигиена (удаление мягкого налёта и зубного камня);
- местное фторирование зубов;
- герметизация фиссур постоянных моляров;
- санитарно-просветительная работа с детьми и родителями.

У детей, не получавших профилактику, чаще отмечались осложнённые формы кариеса — пульпит (12 %) и периодонтит (7 %), тогда как в основной группе эти показатели не превышали 3 % и 1 % соответственно.

Обсуждение результатов

Полученные данные подтверждают, что своевременная профилактика является ключевым фактором в снижении распространённости кариеса и предупреждении его осложнений. Важную роль играет гигиеническое воспитание: формирование у ребёнка устойчивой мотивации к уходу за полостью рта, обучение правильной технике чистки зубов, регулярное использование фторсодержащих средств.

Медицинские вмешательства — фторирование и герметизация фиссур — обеспечивают дополнительную защиту эмали от деминерализации, особенно в первые годы после прорезывания зубов.

Выводы

1. Период сменного прикуса является критическим этапом в профилактике кариеса и его осложнений.
2. Комплексная профилактика, включающая обучение гигиене, рациональное питание, профессиональную чистку и фторирование, значительно снижает риск возникновения кариозного процесса.

3. Герметизация фиссур постоянных зубов является высокоэффективным методом защиты эмали в данный возрастной период.

4. Регулярные профилактические осмотры у стоматолога не реже двух раз в год способствуют раннему выявлению и устранению факторов риска.

References:

1. Кузьмина Э. М. Стоматология детского возраста. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биология полости рта. — М.: Медицина, 2018.
3. WHO Oral Health Surveys: Basic Methods. — Geneva: World Health Organization, 2022.
4. Жулев Е. Н., Соловьёва Е. А. Современные методы профилактики кариеса у детей. — Стоматология, 2021, № 3.
5. Назарова Н. Ш. Роль фторирования и герметизации в профилактике кариеса у детей. — Педиатрическая стоматология, 2019, № 2.